

**Heydər Əliyevin anadan olmasının
100 illiyinə və AMEA-nın Şəki Regional
Elmi Mərkəzinin 50 illiyinə həsr edilmiş
“Regionlarda elmin inkişaf strategiyası
Heydər Əliyev zəkasının işığında”
mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın
MATERİALLARI**

The materials of the International Scientific conference on the topic “Development strategy of science under the light of Haydar Aliyev’s intelligence in regions” dedicated to the 100th anniversary of Haydar Aliyev’s birth and 50th anniversary of ANAS, Sheki Regional Scientific Center

04-05 dekabr 2023 – cü il

ŞƏKİ-2024

100 il

Heydər
Əliyev

**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
ŞƏKİ REGIONAL ELMİ MƏRKƏZİ – 50 il**

**04-05 dekabr 2023 – cü il tarixlərində Heydər Əliyevin
anadan olmasının 100 illiyinə və Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin
yaranmasının 50 illiyinə həsr edilmiş “Regionlarda elmin
inkişaf strategiyası Heydər Əliyev zəkasının
işığında” mövzusunda Beynəlxalq elmi
konfransın materialları**

ŞƏKİ-2024

- QÜDÜRƏT BƏKİROV, ASLANOV BƏHRAM,
BƏKİROV RAMİZ, KƏRİMOVA ESMİRA**
*Özbəkistandan gətirilmiş cinslərin şimal-qərb
bölgəsində bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi.....* 675
- QAFQAZ AĞABALAYEV, YUSİF RƏHİMOV**
Kiş çayının Qaynar qolları və Damarçın qolları
hövzələrində sellərin əmələgəlmə şəraiti..... 689
- MURAD QƏHRƏMANOV,
HÜSEYN MUSTAFABƏYLİ, SALEH BƏŞİROV,
AYGÜN ƏLİZADƏ**
*Oğuz rayonu ərazisində səhrələşmə prosesinin
öyrənilməsi.....* 691
- KƏMALƏ SADIQOVA**
Cynara Scolymus L növünün Abşeronda səhrələşən
ərazilərdə tətbiqi..... 714
- FƏXRƏDDİN KƏRİMOV**
Heydər Əliyev və Azərbaycanda ekoloji siyasət..... 721
- AYŞƏN SALMANOVA**
DMSO ilə ikinci ət və ət məhsullarının yararlılıq
müddəti-nin uzaldılması..... 724
- SƏDAQƏT ADIGÖZƏLOVA, AYGÜN BABAYEVA,
SƏBİNƏ MEHDİYEVA, AYTAC MƏMMƏDZADƏ**
*Gəncə-Fiziki coğrafi rayonunda səhrələşmə
prosesləri və onların aradan qaldırılması yolları.....* 728
- TƏRANƏ HACIYEVA, SƏFA MUSAYEVA,
FÖVZÜ POLADOV**
*Müxtəlif mineral gübrələrin, müxtəlif tut
sortlarının məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi.....* 738
- GÜLŞAD MƏMMƏDOVA**
*Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonunda
yayılmış dominant Göyün (Diptera, Tabanidae) növləri
haqqında.....* 747
- İ.Q.QASIMOV, S.Y.ADIGÖZƏLOVA,
L.İ.ATAKIŞIYEVA, Ş.Q.ƏLİYEVA**

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

*“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
Şəki, Azərbaycan.*

<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

m.xanov4@gmail.com

+994 50 655 69 39

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

*Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
Şəki, Azərbaycan.*

<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

huseyn.mustafabeyli@mail.ru

+994 55 873 22 71

BƏŞİROV SALEH IDRIS OĞLU

*“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin texnoloqu,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
Şəki, Azərbaycan.*

ƏLİZADƏ AYGÜN ADİL QIZI

*“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin laborantı,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
Şəki, Azərbaycan.*

**OĞUZ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ SƏHRALAŞMA
PROSESİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ**

Xülasə. Səhrələşmə prosesinin gedişinin qiymətləndirilməsində biogeokimyəvi tədqiqat üsullarının yerinə yetirilməsində təbii biogeosenozlardan (biogeomorfosenoz) istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Onlarda iqlim tipinin stabilliyi, torpaqlarda üzvi karbon, kalium, fosfor elementlərinin və humusluluğun yüksək miqdarı ilə əlaqədar olaraq torpaqların buferlilik qabiliyyətinin yüksək olması biomüxtəlifliyin yüksək göstəriciləri ilə də sübuta yetirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

Səhrələşmə prosesinin iqlimdən asılılığını müəyyən etmək üçün gündəlik meteoroloji monitorinqi aparılmışdır.

Bunun üçün hava məlumatları saytlarından havanın temperaturu, çoxillik orta temperaturu və nisbi rütubəti qeydə alınmışdır. Seçilmiş məntəqələrdə atmosfer təzyiqi parametrləri, küləklərin istiqaməti və ultrabənövşəyi şüalanma dəyişmələrinə diqqət edilmiş, hava kütlələrinin sirkulyasiyasına aid məlumatlar toplanılmışdır.

Açar sözlər: *Landşaftın monitorinqi, meteoroloji monitorinq, temperatur dəyişmələri, biogeosenoz, mineral tərkib, səhralaşma prosesi.*

Мустафабейли Гусейн Лутвали Оғлы,

Доктор философии в области геологии-минералогии, Заведующей отделом «Ландшафтоведение», Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Кахраманов Мурад Акиф Оғлы,

Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение», Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Баширов Салех Идрис Оғлы,

Технолог отдела «Ландшафтоведение», Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Ализаде Айгюн Адил Гизи,

Лаборант отдела «Ландшафтоведение», Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ В ОГУЗСКОМ РАЙОНЕ

Резюме. Природный биogeоценоз (биогеоморфоценоз) считается целесообразным использовать при проведении биогеохимических методов исследования при оценке хода процесса опустынивания. В них высокую буферную способность почвы вследствие устойчивости типа климата, высокого содержания в почве органического углерода, калия, фосфорных

элементов и гумуса призвано доказать высокими показателями биоразнообразия.

Ежедневно проводился метеорологический мониторинг с целью определения зависимости процесса опустынивания от климата. Для этого с сайтов погодных данных фиксировались температура воздуха, средняя многолетняя температура и относительная влажность. В выбранных точках обращали внимание на изменение параметров атмосферного давления, направления ветра и ультрафиолетового излучения, собирали данные о циркуляции воздушных масс.

Ключевые слова: *Ландшафтный мониторинг, метеорологический мониторинг, изменения температуры, биогеоценоз, минеральный состав, процесс опустынивания.*

Mustafabeyli Huseyn Lutvali Oglu

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the “Landscape studies” department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki,
Azerbaijan.

Gahramanov Murad Akif Oglu

Scientific worker of the
“Landscape studies” department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS,
Sheki, Azerbaijan.

Beshirov Saleh Idris Oglu

Technologist of the
“Landscape Studies” department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS,
Sheki, Azerbaijan.

Alizade Aygun Adil Gizi

Laboratory assistant of the
“Landscape studies” department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS,
Sheki, Azerbaijan.

STUDYING THE PROCESS OF DESERTIFICATION IN THE OGUZ REGION

Abstract. *Natural biogeocenosis (biogeomorphocenosis) is considered appropriate to use when conducting biogeochemical research methods when assessing the progress of the desertification process. In them, the high buffering capacity of the soil due to the stability of the climate type, the high content of organic carbon, potassium, phosphorus elements and humus in the soil is intended to be proven by high indicators of biodiversity.*

Meteorological monitoring was carried out daily to determine the dependence of the desertification process on climate. To do this, air temperature, long-term average temperature and relative humidity were recorded from weather data sites. At selected points, attention was paid to changes in parameters of atmospheric pressure, wind direction and ultraviolet radiation, and data on the circulation of air masses was collected.

Key words: *Landscape monitoring, meteorological monitoring, temperature changes, biogeocenosis, mineral composition, desertification process.*

I. Giriş. Oğuz rayonu ərazisi kurort, rekreasiya ehtiyatları ilə zəngindir. Burada olan mineral və içməli bulaqlar, meşə ehtiyatları əhalinin istirahətini təmin etmək üçün kurort sanatoriyalarının və istirahət ocaqlarının yaradılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

İqlimi əsasən mülayim rütubətlidir. Ərazidə il boyu bol günəşli günlərin miqdarı 2200-2300 saat və ümumi günəş radiasiyası 120-135 kkal/sm² arasında təəddüd edir. Ərazidə mülayim və subtropik xarakterli iqlim şəraiti subtropik bitkiçiliyin, qərzəkli meyvəçiliyin inkişafı üçün böyük ehtiyat mənbəyidir. Şəki-Zaqatala regionunun

əlverişi təbii şəraiti, iqlim xüsusiyyəti, torpaq ehtiyatı Oğuz rayonu ərazisində zəngin növ müxtəlifliyinə malik olan flora və faunanın yaranmasına səbəb olmuşdur. Bölgə ərazisinin təbii şəraitini, o cümlədən geoloji-geomorfoloji quruluşunu bilmək, landşaft xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirmək ərazidə həm təsərrüfat işlərinin həyata keçirilməsində və rekreasia-turizm imkanlarının artırılmasında mühüm rol oynayır.

Oğuz rayonlarında dağlıq ərazinin əsas geomorfoloji və geoloji problemləri burada geniş şiddətli aşınma, yuyulma, sürüşmələr, uçqun prosesləri, sel hadisələri və yüksək seysmikliklə özünü biruzə verir. Oğuz rayonlarının ən geniş mineral xammal sərvətləri tikinti materiallarıdır. Bunlardan üst Yura və Təbaşir dövrünün süxurlarında böyük ehtiyata malik gil, gil şistləri, qumdaşı, Daşağılçay, Qalaçay çaylarının gətirmə konuslarında toplanmış olan çay daşı, qum və çınqıl ehtiyatları vardır. Onlardan kərpic, keramit və drenaj boruları istehsalı və habelə beton istehsalında və yol tikinti işlərində istifadə edilir.

Tədqiqat aparılan Böyük Qafqazın cənub yamacının Oğuz rayonu ərazisindəki torpaqlar Mezazoy və Kaynazoy eralarının çökmə mənşəli süxurlarının aşınmasından əmələ gəlmişdir. Mezazoy erasında dağəmələgəlmə prosesinin güclənməsi orta tərkibli vulkanizmin inkişafına səbəb olmuşdur. Həmin eranın paleohövzəsi rayonda batial dəniz çöküntüləri ilə xarakterizə olunmuş karbonla zəngin fliš forması ilə təmsil olunmuşdur. Kaynazoy erasına aid olan və əsasən O_2 ilə zəngin mühitdə formalaşan gilli süxurlar isə az miqdarda Daşüz silsiləsinin Yaqublu yaşayış məntəqəsi yaxınlığında rast gəlinir. [1, 2].

Oğuz rayonunun alçaq və orta dağlıq ərazilərinin torpaqları əsasən Təbaşir çöküntülərindən formalaşmışdır. Təbaşir dövründə iqlimdə baş verən aridləşmə və reqressiya prosesləri paleohövzədə əhəng daşlarının və Ca, Mn və CO_3 -lə zəngin çökmə və vulkanogen-çökmə süxurların yaranmasına səbəb olmuşdur.

Oğuz rayonu ərazisində Yura yaşlı süxurlar isə Qalaçay və Daşağılçay çaylarının yuxarı axınlarında rast gəlinir. Yura dövründə transqressiya prosesinin güclənməsi, iqlimində humidləşməsi, sulfid minerallarının çoxalması, Fe və C ilə zəngin gilli-qumlu süxurların da daha çox yayılması baş vermişdir. [3].

Böyük Qafqazın cənub yamacına aid Qax rayonunda İlisu, Qəbələ rayonunda isə Qəmərvan tipli mineral sulara oxşar olaraq, Qğuz rayonu ərazisində Xalxal mineral suyunun yerləşməsi, ərazidə dərinlik tektonik çatların və onlarla əlaqədar hidrotermal su mənbələrinin olduğunu göstərir. Neotektonik hərəkətlərin güclənməsi ilə antiklinal strukturların inkişafı mineral suların yer səthinə çıxmasına şərait yaratmışdır.

Ərazidə baş verən tektoniki, seysmiki və neotektoniki proseslər, habelə iqlim dəyişmələri landşaftların dinamikasında mühüm rol oynayır. [4]. Nəticədə süxurların denudasiya və akkumulyasiya prosesi güclənir, torpaqlardqə Si / C element nisbətləri və pH göstəriciləri yüksəlir [5]., humusluluq isə, əksinə, azalır.

II. Tədqiqatın metodikası. Tədqiqat aparılan Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala bölgəsində olduğu kimi onun bir hissəsini təşkil edən Oğuz rayonu ərazisində aşağıdakı landşaft qurşaqlarının müxtəlif tipləri fərqləndirilmişdir:

1. Yüksək dağlığın ibtidai torpaqlı alp çəmənlikləri landşaft qurşağı (2500-3500 m).
2. Yüksək və orta dağlığın çimli torpaqlı subalp çəmənlikləri landşaft qurşağı (1800-2500 m).
3. Orta dağlığın qonur və açıq qonur torpaqlı dağ-meşə landşaft qurşağı (1000-1800 m).
4. Alçaq dağlığın qonur və qəhvəyi torpaqlı dağ-meşə landşaft qurşağı (600-1000 m).
5. Alçaq dağlığın tünd qonur və qəhvəyi torpaqlı meşə-çöl landşaft qurşağı (500-600 m).

6. Alazan-Həftəran vadisinin qəhvəyi və qara torpaqlı meşə-çöl landşaft qurşağı (200-500 m).
7. Alazan-Həftəran vadisinin düzənlik və yüksəklik ərazilərinin qəhvəyi və qara torpaqlı antropogen landşaft qurşağı (200-500 m).
8. Düzənliyin və yaylaların şabalıdı və qonur-boz torpaqlı səhrələşən antropogen quru-çöl landşaft qurşağı (400-700 m) [6].

Landşaftların morfoloji bölgüsündə Landşaft qurşaqlarının landşaft mozaikalarına, onların landşaft mərzlərinə, landşaft mərzlərinin landşaft talalarına və, nəhayət landşaft talalarının da landşaft fasiyalarına bölünməsi qeyd alınır. Landşaft qurşaqları eyni iqlim tipinə malik olan əraziləri əhatə edir. Burada, həm də uyğun relyef şəraiti, bitki assosiasiyası, torpaq növü iştirak edir. Landşaft qurşaqları üçün ən vacib amillərdən biri də orta illik temperatur göstəricilərinin həddləri hesab edilir.

Landşaft mozaikaları landşaft qurşaqları daxilində olub, birinci növbədə eyni iqlim yarımipini ilə əlaqədardır. Bununla yanaşı, onlar müxtəlif relyef forması və müxtəlif bitki assosiasiyasına da malik olan əraziləri də əhatə edir. Landşaft mozaikaları daxilində eyni relyef forması və torpaq növlərinə malik olan landşaft mərzləri yerləşir.

Landşaft mərzləri isə eyni bitki assosiasiyasından ibarət olan – landşaft talalarından təşkil olunur. Landşaft talaları da eyni relyef forması və eyni bitki örtüyünə malik landşaft fasiyalarından təşkil olunur. Eyni süxur növündən təşkil olunan və pionerlik uğursuzluğu mərhələsini təmsil edən landşaftlar isə elementar landşaftlara aid olunurlar.

Tədqiqat aparılan Azərbaycanın Şimal-Qərb (Şəki-Zaqatala) bölgəsinin landşaft qurşaqlarında intensivləşməkdə olan səhrələşmənin biogeokimyəvi üsullarla tədqiqi mövzusunə uyğun olaraq Oğuz rayonu ərazisində iqlimdə baş verən hava şəraitinin, xüsusilə quraqlıqların il ərzində monitorinqi aparılmışdır.

Rayon ərazisindən götürülən torpaq nümunələrində mühitin qələvilik (pH) göstəriciləri və Na elementinin miqdarları təyin edilmişdir. Sonuncu göstəricilər hələlik səhrələşmə prosesinin gedişini dünyanın başqa bölgələri ilə müqayisədə nəzəri olaraq müəyyən etməyə nail oluruq. Lakin, bu göstəricilər sonrakı 10, 20, 30 və s. illər sonra ərazidəbaş verən səhrələşmə prosesini praktik surətdə də qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir.

Səhrələşmə prosesinin gedişinin qiymətləndirilməsində biogeokimyəvi tədqiqat üsullarının yerinə yetirilməsində təbii biogeosenozlardan (biogeomorfozenoz) istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Onlarda iqlim tipinin stabilliyi, torpaqlarda üzvi karbon, kalium, fosfor elementlərinin və humusluluğun yüksək miqdarı ilə əlaqədar olaraq torpaqların buferlilik qabiliyyətinin yüksək olması [7].biomüxtəlifliyin yüksək göstəriciləri ilə də sübuta yetirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

III. Əsas hissə. Şəki-Zaqatala bölgəsinin Oğuz rayonu ərazisində səhrələşmə prosesini müşahidə edil məsi üçün monitorinqlərə aparılmışdır.

Daşağılçay çayı və Oğuz-Yaqublu istiqamətində olan marşrutlar üzrə lanşaftın monitorinqi keçirilmişdir. Ya qublu ərazisindən torpaq və Daşağılçaydan lil nümunələri götürülmüşdür.(Şəkil 1).

Şəkil-1. Oğuz rayonu, Yaqublu kənd ətrafı ərazilər. (05 aprel 2023-cü il, koordinat 40°91'56" N, 47°43'22" E).

12 may 2023-cü il tarixində Daşağılçayın Govurdərə landşaft mərzin də biogeomorfo- senozunda landşaft diaqnostik monitorinqi aparılmışdır (*Şəkil2*). Monitorinq zamanı bir sıra fərqli meşə və çəmənlik landşaft tiplərindən torpaq nümu nələri götürülmüş- dür. Bütün götürül müş torpaq və lil nümunələri biofil makro və mikro elementlərin

Şəkil-2. Oğuz rayonu, Govurdərə landşaft biogeomorfo-senoz (12.05.2023, koordinat 41°08'44" N, 47°25'27" E).

miqdarının müəyyənləşdi- rilməsi üçün sonrakı mərhələdə kimyəvi anali- zə verilməsi üçün hazırlanmışdır. Biogeomorfos nozlarda aşağıdakı geoloji- ekocoğrafi amillərin landşaftın bitki örtüyündə yaratdıqları xüsusiyyətlər [8] monitorinqlərdə nəzərə alınaraq yerinə yetirilmişdir.

1. Qapalı dərə relyefinin aparıcı bitki növləri – *çınqılotu*
2. Çay dərəsinə çıxış və onların bitki indikatorları – *sarağan və qanqal-bitirğan*
3. Çəmənliyin dominant bitkiləri – *üçyarpaq yonca*
4. Meşə-çöllərin dominant bitkiləri – *acıyonca*.
5. Su bulaqları və onların bitki indikatorları – *dağ yovşanı, ağlarot*
6. Udulan radiasiya və onların bitki indikatorları - *qaratikan kolları*
7. Rekreasiya zonasının indikator və dominant bitkiləri – *qaraçöhrə*
8. Na-lu biogeokimyəvi rejim və onların bitki indikatorları – *itburnu kolları*
9. Semihumid iqlim şəraitli Na-lu biogeokimyəvi mühitin indikator və dominant bitkiləri – *dağ tərşunu - pįjma*

10. Humid iqlim şəraitli biogeokimyəvi mühitin indikator və dominant bitkiləri – *söyüd və bataqlıq otu – cil*
11. Semiarid iqlim şəraitli K-lu biogeokimyəvi mühitin indikator və dominant bitkiləri – *zirinc, ayıpəncəsi, at pıtrağı və südləyən*
12. Ca-lu biogeokimyəvi mühitin düzənlik ərazidə yayılan indikator və dominant bitkiləri – *sabunotu və ardıc*
13. Ca-lu biogeokimyəvi mühitin dağlıq ərazidə yayılan indikator və dominant bitkiləri – *dağ kişnişi*
14. K-lu biogeokimyəvi tarazlığı bildirən indikator və dominant bitkilər – *şabalıd və moruq*
15. Son suksessiyalar mərhələsinə aid bitkilərin iştirakı – *fıstıq ağacı*
16. Təbii sərhədlərə malik ərazilər və onların bitki indikatorları – *böyürtkən kolları və sumaq*
17. Dellüvial və prolüvial çöküntülər və onların bitki indikatorları – *qoz ağacı, zoğal*
18. Düzənlik çəmən landşaftlar və onların bitki indikatorları – *andız*
19. Dağ-dərə landşaftar və onların bitki indikatorları – *baldırğan*
20. Meşəliklərin bonitetliliyi və onların bitki indikatorları – *palıd*
21. Ətrafa nisbətən yüksək nisbi rütubətin mövcudluğu və onların bitki indikatorları – *ağcaqayın ağacı*
22. Meşələrdə biokütlənin zənginliyi və onların bitki indikatorları – *qarağac*
23. Zonal, azonal və intrazonal landşaft bir yerdə mövcudluğu və onların bitki indikatorları – *gilas ağacı*
24. Torpağın münbitliyinin ətraf sahələrdən çoxluğu və onların bitki indikatorları – *cökə ağacı*

Aparılan landşaft-diaqnostik tədqiqatlar nəticəsində Oğuz rayonu ərazisində səhralaşma prosesi rayonun cənub hissəsindəki Yaqublu yaylasında və qismən də Əlicançay vadisində əsasən iqlim və yayla relyef şəraitindən asılı olduğu müəyyən edilmişdir.

Şəkil-

3. 12.05.2023 (41°08'34" N, 47°25'40" E).

Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacının Oğuz rayonu ərazisində (Bucaq - Calut kəndləri arasında) antropogen təsir nəticəsində formalaşan denudasiya prosesi ilə əlaqədar olaraq səhralaşma daha böyük intensivlikdə təzahür edir.

Oğuz rayonu nun Bucaq-Calut kəndləri arası dağ yamaclarında əhalininlandşaftlara antropogen təsir fərqiinin müqayisəsini aşağıdakı şəkillərdə (şəkil 5 və 6) görmək mümkündür.

Şəkil-

4. 12.05.2023, (41°14'51" N, 47°42'63" E).

Oğuz rayonu Bucaq-Calut kəndləri arası dağ yamaclarında: 1) antropagen təsirin nəticəsində landşaftlarda səhralaşma daha intensiv sürətlə gedir (şəkil

3), 2) antropagen təsirin nisbətən az olduğu landşaftlarda səhrələşmənin zəifləməsi müşahidə olunur (şəkil 4).

Səhrələşmə prosesinin iqlimdən asılılığını müəyyən etmək üçün gündəlik meteoroloji monitorinqi aparılmışdır. Bunun üçün internetdən havanın temperaturu, çoxillik orta temperaturu və nisbi rütubəti qeyd alınmışdır. Seçilmiş məntəqələrdə atmosfer təzyiqi parametrləri, küləklərin istiqaməti və ultrabənövşəyi şüalanma dəyişmələrinə diqqət edilmiş, hava kütlələrinin sirkulyasiyasına aid məlumatlar toplanılmışdır. Ölçmələr AccuWeather və GISMETEO internet saytlarından istifadə etməklə aparılmışdır. Oğuz rayonu ilə Qərbi Avropa, Şərqi Avropa, Orta Asiya, Aralıq dənizi bölgəsi və İranla hidrometeoroloji göstəricilərin müqayisəsi (temperatur, yağıntı, nisbi rütubətlik fərqlərinin tez-tez baş verməsi) müasir dövrdə Qlobal istiləşmə mərhələləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

2023-cü il ərzində Şəki-Zaqatala bölgəsi və Bakı məntəqəsi üzrə gündəlik meteoroloji monitorinqlər aparılmış və nisbi rütubət göstəriciləri qeyd edilmişdir. Həmin göstəricilər aylar və dekadalar üzrə *Cədvəl 1*-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1

2023-cü il ərzində Şəki-Zaqatala bölgəsi və Bakı məntəqəsi üzrə nisbi rütubətin dəyişmələri.

Aylar və dekadalar üzrə	Zaqatala		Şəki		Oğuz		Qəbələ		Bakı		
	max	min	max	min	max	min	max	min	Max	min	
I	I dekada	80	47	76	47	79	50	81	56	87	56
	II dekada	89	59	86	72	86	71	93	73	84	68
	III dekada	84	53	83	64	83	66	91	60	85	60
II	I dekada	89	67	89	72	89	72	93	69	84	69
	II dekada	84	35	72	48	67	43	94	57	79	41
	III dekada	74	37	79	53	71	49	84	52	83	49
III	I dekada	85	48	83	50	79	50	90	57	85	60
	II dekada	76	48	80	58	78	51	84	49	87	55
	III dekada	77	41	79	49	80	50	80	47	83	50
IV	I dekada	86	49	87	57	86	68	92	62	84	59
	II dekada	82	52	83	52	79	57	89	52	80	46
	III dekada	79	45	75	40	77	49	90	46	84	51
V	I dekada	87	50	86	53	87	62	92	57	82	55
	II dekada	89	61	85	61	88	68	92	65	79	47
	III dekada	75	39	71	40	70	41	75	42	76	42
VI	I dekada	83	51	81	50	80	53	86	50	81	49

	II dekada	81	50	76	48	75	50	79	51	82	48
	III dekada	83	49	79	48	76	52	82	48	78	41
VII	I dekada	76	42	65	35	66	38	69	38	74	30
	II dekada	74	41	76	43	78	49	87	54	75	42
	III dekada	79	47	76	43	75	48	81	50	77	44
VIII	I dekada	75	46	68	38	69	41	75	41	71	37
	II dekada	61	35	56	30	58	31	62	33	75	29
	III dekada	75	45	73	43	76	48	79	54	78	42
IX	I dekada	82	51	79	50	81	55	88	61	83	48
	II dekada	88	59	89	67	89	69	96	71	82	60
	III dekada	76	46	77	52	80	55	82	49	82	44
X	I dekada	82	55	80	53	83	58	90	55	79	50
	II dekada	87	55	85	55	87	61	93	64	83	57
	III dekada	72	43	73	42	73	48	87	55	86	49
XI	I dekada	78	46	76	49	78	51	91	59	83	59
	II dekada	81	50	81	49	77	52	90	60	85	63
	III dekada	74	40	69	35	72	45	84	50	75	42
XII	I dekada	78	56	79	50	76	56	88	60	86	64
	II dekada	92	73	93	75	92	77	97	79	85	70
	III dekada	75	43	76	46	69	44	82	48	75	42

2023-cü il ərzində aparılmış gündəlik meteoroloji monitorinqlərə və nisbi rütubət göstəricilərinə əsasən Oğuz rayonu üzrə səhrələşmə göstəricisi kimi havanın nisbi rütubətinin 30%-dən az olduğu günlər nəzarətə götürülür. Hələlilik belə günlər 2023-cü il ərzində fevral, mart, aprel, iyul, avqust, oktyabr və noyabr aylarında müşahidə edilir. İlin birinci altı ayında ən minimal nisbi rütubətlər 21.02.2023 tarixində 24%, 01.03.2023 tarixində 27%, 12.03.2023 tarixində 23%, 13.03.2023 tarixində 22%, 29.03.2022 tarixində 22%, 14.04.2023 və 15.04.2023 tarixlərində isə 30% olaraq qeydə alınmışdır. İlin ikinci yarısında isə 07.07.2023 tarixində 29%, 08.07.2023 tarixində 24%, 09.07.2023 tarixində 22%, 11-16 avqust tarixlərində isə müvafiq olaraq 30%, 27%, 27%, 22%, 29%, 30% qeydə alınmışdır. Həmçinin 22.08.2023 tarixində 30%, 09.10.2023 tarixində 29%, 29.10.2023 tarixində 27% və 13.11.2023 tarixində 30%, nisbi rütubət qeydə alınmışdır.

Cədvəl 1-dən görüldüyü kimi Oğuz rayonu ərazisində fevral, iyul, avqust, noyabr və dekabr aylarında sutka ərzində nisbi rütubət 50%-dən aşağı düşür. Qeyd etdiyimiz aylarda hava şəraitinin quraq keçməsi və nisbi rütubətin

50%-dən aşağı düşməsi səhralaşma prosesinin getməsinə səbəb olan ən əsas amillərdən biridir.

2023-cü il ərzində Şəki-Zaqatala bölgəsi və Bakı məntəqəsi üzrə gündəlik aparılan meteoroloji monitorinqlərə əsasən havanın sirkulyasiyasında olan istiqamət dəyişmələri təhlil olunmuşdur.

2023-cü ildə Oğuz rayonu da daxil olmaqla Şəki-Zaqatala bölgəsində hava sirkulyasiyasının istiqaməti yanvar ayında 14 dəfə, fevral ayında 12 dəfə, mart ayında 21 dəfə, aprel ayında 17 dəfə, may ayında 22 dəfə, iyun ayında isə 14 dəfə, iyul ayında 21 dəfə, avqust ayında 18 dəfə, sentyabr ayında 15 dəfə, oktyabr ayında 16 dəfə, noyabr 13 dəfə və dekabr ayında 14 dəyişilmişdir.

2023-cü ildə Bakıda isə hava sirkulyasiyasının istiqaməti yanvar ayında 17 dəfə, fevral ayında 15 dəfə, mart ayında 20 dəfə, aprel ayında 18 dəfə, may ayında 21 dəfə, iyun ayında isə 14 dəfə, iyul ayında 21 dəfə, avqust ayında 17 dəfə, sentyabr ayında 11 dəfə, oktyabr ayında 17 dəfə, noyabr 20 dəfə və dekabr ayında 16 dəfə dəyişilmişdir.

Havanın sirkulyasiyasında olan istiqamət dəyişmələri müəyyən qədər temperatur, nisbi rütubət və atmosfer təzyiqinin dəyişmələri ilə müşayiət olunduğundan [9] landşaftlarda fiziki aşınmaya səbəb olur və səhralaşma prosesini sürətləndirir.

Bakı şəhəri ilə Şəki-Zaqatala bölgəsində (Oğuz rayonu üzrə) aylar üzrə havanın sirkulyasiyasında baş verən dəyişmələr də müqayisə edilərək Azərbaycan ərazisinə daxil olan hava kütlələrinin ünvanlarının dəqiqləşdirilməsində istifadə edilmişdir (*Cədvəl 2*).

Cədvəl 2

2023-cü il ərzində Şəki-Zaqatala bölgəsində və Bakıda aparıcı istiqamətli küləklər.

Aylar	Şəki-Zaqatala bölgəsi (günlərin sayı)	Bakı (günlərin sayı)
Yanvar	Şimal (8) və Şimal şərq (11)	Şimal (13) və Cənub şərq (7)
Fevral	Şimal (7) və Şimal qərb (7)	Şimal (8) və Şimal qərb (8)
Mart	Şimal qərb (10) və Şimal (7)	Cənub (13) və Şimal (9)
Aprel	Şimal (6) və Yerli küləklər (6)	Cənub (13) və Şimal (7)
May	Şimal şərq (10)	Şimal (10) və Şimal qərb (10)
İyun	Qərb (7)	Şimal (12)
İyul	Şimal şərq (9)	Şimal (12)
Avqust	Qərb (11) və Şimal şərq (9)	Şimal (10) və Şimal qərb (8)
Sentyabr	Şimal şərq (9)	Şimal (13)
Oktyabr	Şimal qərb (14)	Cənub (8) və Şimal qərb (8)
Noyabr	Şimal qərb (11) və Şimal (9)	Cənub (13) və Şimal qərb (9)
Dekabr	Şimal qərb (13)	Cənub qərb (12)

2023-cü il ərzində Şəki-Zaqatala bölgəsində və Bakıda aparıcı istiqamətli küləklərin miqdarı aylar üzrə yuxarıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi dəyişilir. Cədvələ əsasən Şəki-Zaqatala bölgəsinə daxil olan Oğuz rayonu ərazisində iqlimin səhralaşma proseslərinə təkan verə biləcək indifferent dəyişiklərlə xarakterizə olunduğunu qəbul edə bilərik.

AccuWeather hava məlumatı saytından Oğuz rayonunun 2022 və 2023-cü illər üzrə temperatur göstəriciləri və gün ərzində baş vermiş ciddi temperatur dəyişmələri nəzərə alınmaqla aşağıdakı cədvəl tərtib edilmişdir (cədvəl 3).

AccuWeather internet saytının Oğuz rayonu üzrə hava məlumatlarına əsasən 2022–2023-cü illər üzrə maksimum və minimum temperatur göstəricilərinin qarşılıqlı müqayisəsi.

Aylar→	Yanvar		Fevral		Mart		Aprel		May		İyun	
Günlər↓	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
01	-7/8	-6/11	-4/15	1/10	3/14	0/19	0/21	4/10	14/22	9/24	12/31	14/29
02	-5/13*	-5/12	-5/15	2/8	4/13	3/12*	3/24	4/8	13/23	8/22	14/32	14/29
03	-2/9	-4/15	-4/15	0/7	7/13	4/10	5/30*	6/15*	13/18*	10/13*	14/29	18/31
04	-6/9	-3/14	4*/19	-2/8	4/9	4/20*	9/26	4/19	11/23*	9/17	13/32	17/32
05	-3/10	-3/9*	2/9*	-3/8	4/11	3/13*	2*/18*	6/19	11/24	7/21	18*/33	19/30
06	-5/12	-1/13	-8*/6	-3/9	4/12	4/21*	7*/22	10/19	9/21	7/24	17/34	18/30
07	-5/14	3/14	-4/11*	3*/6	0/7*	4/12*	8/11*	10/18	11/20	10/22	19/31	16/23*
08	-4/13	-1/5*	-7/11	1/4	4/12*	4/9	4/16*	7/17	12/14*	10/26	15/30	17/24
09	-3/8*	-3/-1*	-8/19*	0/2	0/10	3/9	9*/19	3/18	11/19*	13/27	16/31	13/28
10	-4/9	-2/0	0*/11*	-2/1	3/8	2/19*	4*/22	4/16	10/15	14/22*	16/28	14/29
11	-2/14*	-3/-1	0/5*	-3/3	3/7	0/22	5/24	9*/20	7/21*	12/26	15/28	19*/31
12	-5/10	-2/3	0/8	-7/6	0/9	2/24	7/27	9/25*	11/17	13/18*	14/30	17/33
13	-3/8	0/3	-3/15*	-6/9	1/5	2/26	3/18*	13/24	10/21	11/18	15/29	19/33
14	-5/6	0/3	2*/5*	-5/6	0/3	3/16*	6/17	9/19*	6/25	11/17	15/31	20/32
15	-7/10	-3/5	2/6	-8/9	0/5	2/19	6/19	12/23	10/29	9/14	17/33	16/33
16	-5/4*	-5/6	3/6	-4/8	0/7	1/16	0*/17	6*/15*	16*/21*	9/22*	16/33	17/31
17	-9/5	-5/8	1/9	-5/7	0/7	5/19	0/20	6/10*	10*/20	9/21	18/31	17/31
18	-11/5	-4/6	-4*/11	-6/12*	0/5	10*/18	4/19	8/13	8/24	9/22	17/27	18/33
19	-7/8	-2/9	-4/18*	0*/15	3/7	10/16	3/21	8/22*	9/29*	10/25	16/29	16/30
20	-4/0*	0/6	4*/14	1/18	0/5	8/16	7/23	6/25	12/17*	14/24	20/31	18/25*
21	-15*/-1	3/8	-5*/14	7*/13*	-1/2	9/18	10/21	11*/26	10/21	11/24	15*/32	18/26
22	-16/1	-2*/8	1*/11	3/17	-1/4	5/18	7/20	9/25	7/26*	11/30*	16/33	18/26
23	-10*/5	-5/8	-1/14	1/11*	0/4	3/19	8/21	5/25	9/26	13/31	21*/34	18/26
24	-8/8	0*/6	-2/16	0/1*	0/7	3/21	5/22	9/25	12/21*	15/32	16*/31	17/28
25	-6/10	-3/6	0/8*	-4/6*	1/13*	4/20	8/24	14*/22	11/18	15/32	18/31	14/32
26	-2/4*	-6/6	5*/9	-3/14*	-1/12	3/22	8/26	10/23	10/21	17/30	20/31	17/34
27	-3/6	-6/6	1/16*	-2/18	-2/14	5/17*	8/27	8/28	8/24	13/32	18/34	
28	-3/8	-8/6	3/13	-2/19	0/13	7/21	10/28	9/29	10/25	17/31	19/35	18/32
29	-6/9	-5/9	-----	-----	-4/13	3/26*	9/28	9/27	11/28	16/32	24/32	20/32
30	-4/8	1/10	-----	-----	-3/17	8*/21*	15*/23*	12/29	13/30	16/33		19/33
31	-6/12	-4/6	-----	-----	3*/22*	4/10*	-----	-----	18*/33	16/32	-----	-----
Kəskin temperatur dəyişmələri	2/6	2/3	9/10	3/6	1/4	2/11	6/6	4/6	3/10	-5	4/--	1/2

Cədvəl – 3 ardı

Aylar→	İyul		Avqust		Sentyabr		Oktyabr		Noyabr		Dekabr	
Günlər↓	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
01	15/32	18/26	19/34	20/34	15/36	18/31	13/29	16/24	8/20	5/22	2/6	2/16
02	17/32	17/29	21/35	21/36	15/39	21/30	11/28	16/27	0/16	11/24	4/5	-1/19
03	17/27*	15/31	19/35	23/36	15/38	20/30	12/27	13/26	1/20	7/23	3/5	-1/19
04	17/27	18/33	21/35	23/33	14/37	20/34	16/28	16/21*	8/19	11/20	1/3	0/19
05	14/31	22/33	21/34	22/34	19/33	16/33	12/28	12/20	3/17	7/19	0/2	0/19
06	15/32	18/34	21/32	24/39*	17/22*	19/33	12/26	11/23	8/11*	4/21	0/3	7/12*
07	14/28	18/34	21/30	21/38	16/18	20/30	18/21*	10/24	6/8	8/22	1/6	9/13
08	14/32	18/37	22/31	24/37	16/21	18/23*	17/23	10/23	-1/14*	6/19	2/6	5/11
09	14/35	20/40	22/30	23/37	15/26	17/20	15/25	9/28*	-2/15	4/19	3/4	6/12
10	17/35	20/35*	18/32	23/37	18/25	15/26*	13/25	10/16*	5/14	5/17	2/8	3/14
11	16/37	18/29*	19/34	21/39	17/23	11/18*	13/27	12/24*	9/11	5/15	4/5	2/11
12	18/38	17/30	16/36	20/37	14/28*	15/17	10/22*	11/15*	3/13	2/19	2/8	5/9
13	17/38	16/32	17/36	20/38	17/30	18/21	13/18	7/18	2/16	6/26*	1/6	7/9
14	17/38	20/31	15/36	19/37	17/29	13/24	14/20	9/24*	0/16	5/19*	0/12*	5/7
15	21/37	21/37*	16/38	23/39	17/27	14/26	13/22	5/20	7/15	7/16	0/9	5/12*
16	17/38	20/28*	17/39	22/38	17/28	13/26	15/20	10/18	5/13	3/23*	5/7	3/12
17	17/37	17/22*	18/38	22/38	13/33*	16/24	15/23	10/23*	1/19*	9/20	1/8	5/9
18	19/39	18/27*	19/36	17/32*	15/32	14/19*	14/16*	11/13*	1/20	9/17	3/6	0/6
19	18/40	14/31	15/35	21/33	16/33	14/21	11/19	10/17	2/19	1/17	2/6	-3/8
20	23/36	16/32	14/36	19/33	17/32	12/23	9/23	8/19	1/22	6/13	2/6	-4/10
21	20/34	20/34	13/33	17/34	14/32	17/21	12/19	5/21	3/20	6/11	-1/5	-4/10
22	22/33	21/36	13/32	22/35	16/28	19/27*	9/15	12/27*	2/17	1/15	1/9	-1/8
23	18/28*	20/37	12/32	22/36	13/32	17/26	8/16	10/20*	7/21	-1/17	1/8	-1/12
24	18/26	20/37	13/32	20/34	14/29	16/28	3/22*	11/23	2/16*	3/13	-3/8	-1/9
25	19/27	22/33	12/31	23/31	14/22*	14/26	10/21	11/21	0/14	1/19*	1/9	2/10
26	17/31	21/30	12/32	17/26*	9/24	18/28	9/19	9/22	7/13	3/22	1/6	2/15*
27	17/33	20/33	13/34	18/28	8/27	11/26	12/23	11/26	7/15	4/23	-1/8	6/12
28	23/33	19/35	11/33	22/33*	8/31	9/26	6/20	11/28	6/15	0/10*	-3/4	-5/12
29	23/32	23/33	12/33	20/29	11/28	10/25	10/17	15/30	7/10*	-2/12	1/11*	-2/4*
30	18/33	20/27*	13/34	20/25	19/28	13/24	5/17	11/21*	4/8	-2/15	-3/7	2/10*
31	21/32	20/31	13/35	18/29	-----	-----	2/21	6/22	-----	-----	-6/9	4/12
Kəskin temperatur dəyişmələri	3/2	-1/7	-1/-	3/4	3/4	3/5	5/4	3/11	11/5	5/5	1/2	3/5

Qeyd: * - Kəskin temperatur dəyişmələri olan günləri göstərir.

Cədvəl 3-də Oğuz rayonu üzrə 2022-2023-cü illər üzrə temperatur göstəriciləri qeyd edilmişdir. Cədvəldən də görüldüyü kimi 2022-ci illə müqayisədə 2023-cü ilin mart ayının temperaturu nisbətən soyuq, aprel və iyun ayları isə əksinə isti keçmişdir. 2023-cü ilin yanvar, fevral, may, avqust və dekabr aylarında havanın temperaturu bir sıra günlərdə 2022-ci ildəkindən xeyli yüksək olmuşdur. Havanın maksimum və minimum temperatur göstəricilərinin

gün ərzində kəskin dəyişmələri 2022-ci ilin yanvar, fevral və may aylarının gündüz göstəricilərində qeydə alınmışdır (10 dəfə). Həmçinin temperatur göstəricilərinin gün ərzində kəskin dəyişmələri 2023-cü ilin mart, iyul və oktyabr aylarının gündüz göstəricilərində də görülməkdədir (7-11 dəfə). Gecə göstəricilərində isə ən çox fərq 2022-ci ilin fevral və noyabr aylarında müşahidə olunmuşdur (9-11 dəfə).

Beləliklə Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə prosesi həm ekoloji və sosial-iqtisadi problem olaraq tədricən quraqlıqlaşan hidrometeoroloji iqlim şəraitində son dərəcə aktual məsələ hesab edilir. Səhrələşmə prosesi ərazinin təbii şəraitindən, xüsusilə antropogen, relyef, iqlim, bioloji və s.-dən asılı olaraq müxtəlif intensivlikdə təzahür edir.

Sxem-xəritə 1. Oğuz rayonunun ərazisində olan tədqiqat obyektləri.

Bölgədə quraqlığın tədricən ilbəil artması, havanın temperatur və rütubət rejimində baş verən indifferent dəyişmələr, torpağın tullantılarla çirklənməsi, yaylaqların ifrat otarılması və s. səbəblər ərazinin ekoloji tarazlığına mənfi təsir göstərməkdə davam edir.

Havanın sirkulyasiyasında olan istiqamət dəyişmələri, kəskin temperatur (8-10⁰C), nisbi rütubətin 30%-lik həddən aşağı düşməsi və atmosfer təzyiqinin dəyişmələri ilə müşayət olunduğundan landşaftlarda fiziki aşınmaya səbəb olur və səhrələşmə prosesini sürətləndirir. Səhrələşmə

prosesi kserofit bitki örtüyünün artması ilə özünü biruzə verir.

Oğuz rayonu ərazisindəki çay hövzələrində götürülən lil nümunələri və nanorelyefin (narıncı), daş, qum və çınqıl karxanaları (göy rəngli), su süzgəklərinin qurulması üçün münasib sahələr (sarı rəngli) və mineral su bulaqlarının (yaşıl) tədqiqi nöqtələri göstərilmişdir

Lil nümunələri və nanorelyef	Daş, qum və çınqıl karxanaları	Mineral su bulaqları
1. Daşağılçay orta axın	1. Daşağılçay	1. Govurdərə
2. Daşağılçay körpüsü	2. Qalaçay	2. Kordərə (Xalxal)
3. Daşağılçay – prolüvial ərazi		3. Buquşşor
4. Əlicançay		4. Ağbulax
5. Dəymədərə		
6. Məmmədəliçay		
7. Sincançay		
8. Türyançay		
9. Qalaçay (Filfil körpüsü)		

Oğuz rayonu ərazisindən 05.04.2023, 12.05.2023, 17.06.2023, 23.0823 və 01.11.2023 tarixlərində elmi tədqiqat işlərində götürülmüş torpaq və lil nümunələrində bir sıra kimyəvi maddələr təyin edilmiş və onların nəticələri aşağıdakı cədvəl 4-də verilmişdir.

Cədvəl 4

Oğuz rayonu ərazisindən götürülmüş torpaq növlərinin kimyəvi göstəriciləri.

Nümunə №	1	2	3	4	5	6	7	8	Norm a
Koordinatlar	41.0251 46.4744	41.1738 47.0659	40.5156 47.4322	41.0946 47.2518	41.1517 47.2303	41.1451 47.4253	41.0838 47.2532	41.0842 47.2535	...
pH	8.5	6.44	8.53	8.72	7.97	8.44	6.3	6.36	6.6-7.5
Duzluluq	0.363	0.27 5	0.164	0.15 9	0.612	0.63 9	0.26 8	0.706	0-2
Humus	1.24	13.0 5	4.21	0.59	1.84	0.95	13.3 4	14.82	2-3
P ₂ O ₅	18.22	72.05	17.27	8.59	8.86	12.61	71.9 8	96.7	60-120
K ₂ O	699	11.04	1200	135	222	240	471	1620	250-

									550
Karbonatlıq	18.5	1.23	6.87	32.7	9.98	29.56	0.81	0.69	5-15
				8					
Ca mq/kq	4470	6780	93000	4470	3890	4310	4470	5940	1150-3500
Na mq/kq	30	199	29	68	149	184	134	107	81-120
Mn mq/kq	7	50.8	21.4	0.4	20.56	0.6	29.4	68.8	14-50
Fe mq/kq	2.9	45.6	1.5	9.5	46.9	5.5	53.7	57.3	2.5-4.5
Zn mq/kq	0.3	4.1	0.7	1.2	0.3	1	2	4.8	1.0-2.4
Cu mq/kq	3.2	3.4	52.6	6.7	18.2	6	17	10.2	≥ 0.2

№ 1 – Qax rayonu, Ağyazı ərazisi gilli torpaq, № 2 – Baş Şabalıd orta dağlıq gilli meşə torpağı, № 3 – Oğuz, Yaqublu gilli torpaq, № 4 – Oğuz, Baş Daşağıl körpüsü – lilli torpaq, № 5 – Oğuz, Baş Daşağıl çayı, lil nümunəsi, № 6 – Oğuz, Baş Daşağıl, gilli torpaq № 7 – Baş Daşağıl, qara torpaq № 8 – Baş Daşağıl, qara torpaq.

Nümunələrin turşluq-əsaslıq (pH) qiymətlərinin müqayisə edilməsi göstərir ki, əksər lilli çay torpaqlarında və yarım səhra ərazilərdə normadan artıq qələvilik və səhrələşmədən uzaq olan Govurdərə və Baş Şabalıd biogeomorfosenozlarında isə, əksinə normadan bir qədər aşağı olub humusluluğun qiymətləri ilə əks mütnasiblik göstərir. [10].

Humusluluğun yüksək və pH-in aşağı göstəricilərinə uyğun olaraq nümunələrdə P₂O₅-in və əksər hallarda K₂O nin qiymətləri də xeyli yüksəkdir. K₂O-nin ən aşağı miqdarı Baş Şabalıd biogeomorfosenozunun maili meşəlik hissəsində qeydə alınmışdır. Həmin ərazidə qalın meşə döşənəyinin zəif olsa da turş mühiti kimyəvi yuyulmanı sürətləndirmiş və K₂O birləşmələri ilə yanaşı karbonatlılığın da xeyli azalmasına səbəb olmuşdur.

Oğuz rayonunun Daşağılçay hövzəsindən götürülmüş, bir-birindən 9-10 km məsafədə yerləşən 4 №-li (Baş daşağıl körpüsü) və 5 №-li Şəki – Oğuz şossesi yaxınlığındakı lil nümunələrində çayın mexaniki və müəyyən qədər kimyəvi təsiri mineral tərkiblərdə özünü aşağıdakı kimi göstərir: Lillərin tərkibində pH göstəriciləri, humusluluq, Ca, P₂O₅, K₂O birləşmələrinin miqdarı arasında fərq az olmaqla bir-

birinə uyğundur. Duzluluq göstəricisi və Na, Fe, Mn, Cu elementlərinin miqdarı bu sıra üzrə tədricən artmışdır. Əksinə olaraq karbonatlılıq və Zn elementinin miqdarı azalmışdır.

Torpaq və lil nümunələrində kimyəvi birləşmə və mineral maddələrin toplanmasını nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, ərazidə Ca, Cu və bəzən də Fe elementinin miqdarı torpaq növləri üçün olan orta normativlərdən yüksəkdir.

Nəticə. 2023-cü ildə Oğuz rayonu da daxil olmaqla Şəki-Zaqatala bölgəsində hava sirkulyasiyasının istiqaməti yanvar ayında 14 dəfə, fevral ayında 12 dəfə, mart ayında 21 dəfə, aprel ayında 17 dəfə, may ayında 22 dəfə, iyun ayında isə 14 dəfə, iyul ayında 21 dəfə, avqust ayında 18 dəfə, sentyabr ayında 15 dəfə, oktyabr ayında 16 dəfə, noyabr 13 dəfə və dekabr ayında 14 dəyişilmişdir. Hava şəraitində yaranan kəskin meteoroloji dəyişikliklər bitki örtüyünün inkişafına mənfi təsir göstərərək ərazidə səhrələşmə prosesini sürətləndirir.

Oğuz rayonu ərazisində səhrələşmə prosesinin getməsinə səbəb olan ən əsas amillərdən biri hava şəraitinin fevral, iyul, avqust, noyabr və dekabr aylarında quraq keçməsi və sutka ərzində nisbi rütubətin 50%-dən aşağı düşməsi səbəb olur.

Oğuz rayonunun Daşaqılçay hövzəsindən götürülmüş lil nümunələrində çayın mexaniki və müəyyən qədər kimyəvi təsirinə əsasən lillərin mineral tərkibində səhrələşmə əlaməti olaraq duzluluq göstəricisi, habelə Na, Fe, Mn və Cu elementlərinin miqdarı tədricən artır. Halbuki torpaqların mineral tərkibində əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə edilmir.

Oğuz rayonunun Govurdərə və Şəki rayonunun Baş Şabalıd biogemorfosenozunun gilli dağ-meşə torpaqlarının mineral tərkibində pH, duzluluq, humusluluq, karbonatlılıq, P₂O₅, Ca və Fe göstəricilərinin qiyməti təxminən bərabər,

K₂O miqdarı xeyli yüksək, Na, Mn və Zn-in miqdarı isə, əksinə, azdır.

Oğuz rayonu ərazisində səhrələşmə prosesi cənub hissədəki Yaqublu yaylasında və qismən də Əlicançay vadisində iqlim şəraitindən, Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacında (Bucaq - Calut kəndləri arasında) antropogen amildən asılı olaraq daha böyük intensivlikdə təzahür edir.

Təkliflər. Meşələrin məhv edilməsi, suvarılan əkin sahələrinin zaman ərzində şoranlaşması, torpağın tullantılarla çirklənməsi, yaylaqların ifrat otarılması və s. kimi antropogen səbəblərin qarşısı bütün bölgədə və eləcə də Oğuz rayonunda qətiyyətlə alınmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Oğuz rayonu. Bakı İsmayıl nəş. Poliqrafiya Mərkəzi, 2001, 88 s.
2. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı «Nafta-Press» nəşriyyatı. 2003. 190 s.
3. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi: problemlər – Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı."Apostrof" 2012. səh. 68-120.
4. H.L. Mustafabəyli, E.K.Lətifov, Y.R.Rəhimov, Q.M.Ağabalayev, U.S. Süleymanov. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. 372 s.
5. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, "Avropa" 2016. 189 s.
6. Г.Л.Мустафабейли, М.А.Кахраманов. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана. Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградиро-

- ванных ландшафтов. Международной научно-практической конференции. «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», Грозный, Россия. 17-18 марта 2023, с. 248-254.
7. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. “Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 22-24. dekabr 2021. s. 268-273
 8. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycanın Aqrar Elmi. 2019. №1. s. 103-108.
 9. Əyyubov Ə.C., Rəhimov X.Ş. Əlverişsiz atmosfer hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Kitab: Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı, 2000, s.48-49.
 10. Mamedov C.İ., Shukurlu Y.H., Azizov F.Sh., Mustafabeyli H.L., Aliev Q.M. The natural Biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет – пловдив. 2016. p. 5-9.